

А.Ю. ИСТРАТИЙ, А.А. ЧЕКАН

**Оптимизация HR-бюджета в современных
социально-экономических условиях***

Аннотация. В статье рассматривается, как можно оптимизировать HR-бюджет. Разработаны алгоритм и готовые решения, которые помогут сократить, заменить или вообще убрать некоторые статьи, опираясь на общую стратегию бизнеса. В ноябре или в начале декабря уже, как правило, составлен бюджет на следующий год, но сделано это по итогам девяти месяцев прошлого года. Поэтому, скорее всего, в январе-феврале снова предстоит еще раз пересмотреть бюджет, но уже опираясь на данные всего прошлого года. И тут ситуация может измениться. Например, по итогам года компания могла недополучить прибыль, из-за чего руководству пришлось принять решение сократить операционные расходы — ОПЕХ. К операционным расходам относятся все расходы на текущую деятельность компании, которые влияют на операционную прибыль. В частности, к операционным расходам относятся коммерческие и административные расходы.

Ключевые слова: оптимизация, HR-бюджет, алгоритм, прибыль, операционные расходы.

Abstract. This article discusses how you can optimize your HR budget. An algorithm and ready-made solutions have been developed that will help reduce, replace or completely remove some articles, based on the overall business strategy. In November or early December, as a rule, a budget has already been drawn up for the next year, but this was done following the results of nine months of last year. Therefore, most likely in January—February, the budget will again have to be revised, but already relying on data from the entire last year. And here the situation may change. For example, at the end of the year, the company could

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Истратий А.Ю., Чекан А.А. Оптимизация HR-бюджета в современных социально-экономических условиях // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 231—239. DOI:

receive less profit, which is why the management had to decide to reduce operating costs — OPEX. Operating expenses include all expenses for the current activities of the company that affect operating profit. In particular, operating expenses include selling and administrative expenses.

Keywords: optimization, HR budget, algorithm, profit, operating expenses.

УДК 331.1
ББК 65291.6

Перед тем как начать работу над пересмотром HR-бюджета, необходимо встретиться с руководством компании. Встреча нужна, чтобы понять базовую причину, по которой нужно сократить бюджет, как бизнес видит скорректированную стратегию и какой новый запрос к HR. Еще важно узнать про уровень, на который нужно сократить бюджет — это конкретная сумма или процент от утвержденного бюджета. После этого можно переходить уже непосредственно к самому анализу HR-бюджета. Для удобства понимания разделим весь процесс на этапы.

Этап 1. Разделить HR-бюджет на две части: фонд оплаты труда и HR-расходы на текущие цели. Фонд оплаты труда (далее — ФОТ) — неприкасаемая часть затрат для уже существующих сотрудников. Не следует вообще как-либо трогать эту часть бюджета. Сокращения зарплат, премий, а также других выплат обойдется бизнесу дороже в деньгах и в репутации [5]. К сокращению ФОТ можно вернуться, только если ситуация критическая и речь идет о сокращении сотрудников или радикальном пересмотре системы выплаты заработной платы.

Существует вторая часть ФОТ. Она запланирована для новых сотрудников. И тут можно действовать через hiring-план и таким образом экономить на зарплате будущих сотрудников. Для этого, например, можно анализировать вакансии, которые в данный момент находятся в работе у рекрутеров. Особое внимание стоит обращать на проблемные заявки, которые давно не закрываются, и по согласованию с нанимающими менеджерами прекращать поиск по тем заявкам, которые потеряли свою актуальность или не являются срочными.

Если внутренние заказчики не соглашаются на закрытие проблемной заявки, то им можно предложить пересмотреть требования. Это, во-первых, расширит воронку подбора, а во-вторых, позволит снизить уровень предлагаемого вознаграждения.

Еще один вариант сокращения ФОТ — начать искать кандидатов в других регионах страны. Но это подходит больше для компаний, у которых широкая сеть филиалов, и тех, кто предлагает удаленный режим работы [4]. Обычно после пересмотра вакансий новый фонд оплаты труда становится меньше.

HR-расходы — гибкая часть бюджета, в которой больше возможностей для оптимизации. Здесь можно последовательно пересмотреть каждую статью бюджета и сопоставить ее с новыми целями и задачами. Именно поэтому дальше в статье сосредоточимся именно на оптимизации HR-расходов.

HR-расходы можно разделить на три блока: бизнес HR, социальный HR, прочие расходы HR. Наполнение блоков может быть разным — в зависимости от того, как выстроен управленческий учет в компании.

Бизнес HR — это все затраты, которые в наибольшей степени связаны с бизнес-показателями или рисками для бизнеса [6]. Например, сюда относятся затраты на рекрутмент, обучение, HR-бренд, крупные корпоративные мероприятия, стратегические сессии, оплата ПО для HR, а также сюда можно отнести расходы на обязательные нормативные процессы охраны труда, например, СОУТ.

Социальный HR учитывает затраты на ДМС, питание, индивидуальные подарки (например, на дни рождения), корпоративный спорт, материальные выплаты и поощрения, team-buildings.

Прочие расходы — это резерв на непредвиденные траты. Сюда же можно отнести расходы на корпоративное такси, carsharing, курьерскую доставку.

Каждый блок необходимо разбить на статьи с конкретными темами затрат и подстатьи с расшифровкой темы или конкретного проекта. Это помогает вести максимально точный план-факторный анализ. Кроме того, такая структура бюджета всегда помогает анализировать каждую статью и принимать решения о корректировках.

Этап 2. Проранжировать все статьи и подстатьи HR-бюджета по влиянию на бизнес. Принимать решение о корректировке тех или иных статей рекомендуем после того, как получены ответы на вопросы: как запланированные подстатьи коррелируют с изменениями и запросами бизнеса, а также какие суммы запланированы и какую часть из них уже потратили? При хорошо налаженных процессах данную информацию легко может выгрузить финансист из системы управленческой отчетности.

Имея на руках финансовую информацию, а также понимание стратегии бизнеса, необходимо проранжировать все подстатьи HR-бюджета, ориентируясь на то, как они влияют на HR-цели. Учитывать нужно такие критерии, как критично ли для выполнения, рекомендовано ли для выполнения в этом году, допустимо ли перенести на следующий год. В таблице 1 приведен пример, как можно проранжировать расходы на HR-бренд (фрагмент) [2].

Таблица 1

Пример оценки статей расходов на HR-бренд

Блок	Статьи	Подстатьи
Бизнес HR	Расходы на персонал	
	Рекрутмент	
	HR-бренд	
	Критично	Брендируемая страница hh.ru
	Рекомендовано	Проект HR-бренд
	Допустимо перенести	Видеопродакшн
	Допустимо перенести	Дизайн
	Критично	Welcome pack
	Рекомендовано	Мерч (все, что с брендом)
	Допустимо перенести	ПО для обучения
	Рекомендовано	Корпоративные подарки и мероприятия к ним (летний тимбилдинг, день рождения компании, внутренние/гендерные праздники)

Продолжение табл 1.

	Критично	Подарки сотрудникам (новый год, дети)
	Критично	Подарки партнерам
	Рекомендовано	Корпоративные фуршеты, оформление

Необходимо отметить, что ранжирование должно быть связано с конкретными условиями и задачами в определенный период жизни компании. Для каждой компании рейтинг будет свой.

Из таблицы 1 видно, что критичной для бизнеса является подстатья «Брендирующая страница hh.ru». Это логично: если цель бизнеса — увеличить подбор и привлечь в компанию специалистов, значит, нужно укреплять HR-бренд и начать прежде всего с оформления страницы работодателя на самом главном сайте по поиску работы. Поскольку бизнесу нужно укреплять бренд работодателя, то проект, направленный на это, нельзя отложить и нужно реализовать в этом году. Но отказаться можно от второстепенных вещей, например, от производства видео о компании для потенциальных кандидатов на вакансии. Анализировать эффективность затрат необходимо ежемесячно, исключать или оптимизировать процессы, которые не окупаются или не актуальны в данный период.

Этап 3. Проанализировать статьи «критично для выполнения» и «рекомендовано для выполнения в этом году». Несмотря на то, что некоторые статьи бюджета нужно реализовать в текущем году, по ним все равно можно сократить расходы — оптимизировать или сделать дешевле. Основная задача — снизить затраты, найти альтернативные решения, определить новые суммы в бюджете. Например, стоит переговорить с провайдерами о снижении стоимости их услуг или найти более выгодные аналоги. В частности, так можно сделать с поставщиками питания. Еще всегда необходимо анализировать расходы на услуги ДМС и отказываться от непопулярных. В таблице 2 приведен пример, на чем и как можно сэкономить (фрагмент).

Этап 4. Провести встречу с бизнесом для фиксации договоренностей. По окончании оптимизации HR-бюджета необходимо

провести еще одну встречу с руководством компании, чтобы согласовать все предложения.

На встрече нужно предоставить аргументы по каждому решению. Скорее всего, руководитель будет ждать цифры и их объяснения. Рекомендуем подготовить отдельную Excel-таблицу с итоговыми данными по крупным блокам бюджета. Четко и лаконично представить результаты без лишней «воды». По запросу можно показать детализацию расчетов и сравнительный анализ с прошлыми периодами.

Если руководитель лучше воспринимает информацию, сформированную по «визуальному типу», то ему следует «рисовать» диаграммы и графики. Можно подготовить 2—4 слайда с основными суммами по блокам бюджета. Во время разговора хорошо использовать жесты и так называемые визуальные слова. Например: «посмотрите», «взгляните с другой стороны», «я вам нарисую схему».

Если руководитель аудиал, который легче воспринимает слова, логику и цифры, то аргументы должны быть логичными, последовательными, «оцифрованными» или хотя бы иметь такой вид: «послушайте», «подумайте над этим», «проанализируйте».

Таблица 2

Пример, на чем и как можно сэкономить

Статьи	Подстатьи
Расходы на персонал	
Рекрутмент	
HR бренд	
Отказаться от дополнительных услуг, оставить только размещение вакансий и открытие контактов	hh.ru
Оставить один главный ресурс для самых сложных вакансий	Платные размещения вакансий (ТГ, Хабр, LinkedIn)
Важно сохранить программу	Реферальная программа
Предложить кандидатам 50% оплаты проезда на финал, пересмотреть сумму на переезд	Релокация и приезды на финал

Продолжение табл. 2

Отказаться от функций, которыми не пользуются рекрутеры	ATS Хантфлоу
Ориентироваться на закрытие своими силами	Кадровые агентства
Оценивать кандидатов самим или определить минимальную группу тех, кому критически важно провести Assessment center	Оценка кандидатов Assessment center
Отказаться от покупки обзоров, сделать свое мини-исследование	Платные обзоры зарплат
Пересмотреть отдельно все затраты на платные услуги и оставить самые важные. Например, пакеты вакансий, платный шаблон вакансий, страница компании, открытие контактов по России. Возможно, перейти в другие, более бюджетные каналы поиска кандидатов	Брендированная страница hh.ru.
Сюда относятся проекты по EVP, выход во внешние мероприятия как тоны, партнерство. Можно обсудить более бюджетный вариант разработки EVP самостоятельно, получив консультацию у экспертов (вместо покупки проекта под ключ)	Проект HR-бренд
Отказаться от заказного дорогого продакшна и подключить своих дизайнеров. Сделать видео на айфон и «пропиарить» это дополнительно. Придумать видео с нарезкой из прошлых роликов. Привлечь сотрудников, которым интересно участвовать в этом	Видеопродакшн
Научиться делать визуалы самостоятельно (боты, ИИ, специальные программы для этого уже есть)	Дизайн
Пересмотреть состав и оставить самое практичное, что подчеркивает заботу компании о людях	Welcome pack

Кинестетический, т. е. чувствующий тип, реагирует легче на слова, которые обозначают чувства, ощущения, движение, усилие. В разговоре с таким руководителем лучше использовать слова «удобно», «быстро», «надежно», «будьте уверены». Не забывайте об интонации, темпе речи, жестикуляции. Визуал видит жесты и реагирует на них, а кинестетик не воспринимает их.

Еще один хороший способ добиться согласования — преподнести свое предложение так, как будто это идея самого руководителя. Еще один вариант добиться быстрого согласования своих идей по бюджету — предоставить руководителю выбор. Для этого нужно подготовить несколько предложений. Пусть у него будет возможность принять собственное решение.

В заключение отметим, что «продать» свою идею несложно, если понимать стратегию развития бизнеса [1]. И даже не просто знать ее, а мыслить в соответствии с ней, постоянно отвечая на вопрос: «Как с помощью HR-процессов поддержать стратегию компании и обеспечить ее реализацию?».

Необходимо создавать несколько сценариев планирования. Как минимум реалистичный и пессимистичный. Например, обострение кризиса или внезапное расширение какого-либо отдела влияют на HR-затраты [3]. В частности, для новых сотрудников, которые не были забюджетированы в план найма, необходимо учесть расходы на оплату питания, онбординга, покупку ДМС-полиса, обучения must-have-знаниям и проч., что принято предоставлять сотрудникам в компании, включая покупку рабочей техники и мебели.

Литература

1. Бессуднова А.А., Сидорова М.К., Истратий А.Ю. Стратегии управления изменениями в организации // Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. М., 2023. С. 25—33.

2. Брага И.В., Кузнецова И.В. Особенности формирования и развития HR-бренда в период неопределенности и перемен // Дружковский вестник. 2023. № 4 (54). С. 88—94.

3. Жураховская И.М., Чекан А.А. Основные способы оптимизации HR-затрат в условиях кризиса // Друкеровский вестник. 2021. № 1 (39). С. 291—299.

4. Россия под переменами / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Р. Бугаяна, Е.С. Зотовой. Ростов-н/Д.: ООО «Донской издательский дом», 2020. 290 с.

5. Федотова М.А., Козлова Е.Г. Формирование устойчивой деловой репутацией организации с учетом аспектов управления персоналом // Московский экономический журнал. 2021. № 1. С. 37.

6. Шарян Э.Г. Управление рисками в инновационной деятельности // Вестник Института мировых цивилизаций. 2017. № 16. С. 45—48.

References

1. Bessudnova A.A., Sidorova M.K., Istratij A.YU. Strategii upravleniya izmeneniyami v organizacii // Sovremennye tendencii upravleniya i ekonomiki v Rossii i mire: civilizacionnyj aspekt: Materialy IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. M., 2023. S. 25—33.

2. Braga I.V., Kuznecova I.V. Osobennosti formirovaniya i razvitiya HR-brenda v period neopredelennosti i peremen // Drukerovskij vestnik. 2023. № 4 (54). S. 88—94.

3. Zhurahovskaya I.M., Chekan A.A. Osnovnye sposoby optimizacii HR-zatrat v usloviyah krizisa // Drukerovskij vestnik. 2021. № 1 (39). S. 291—299.

4. Rossiya pod peremenami / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. Rostov-n/D.: ООО «Donskoj izdatel'skij dom», 2020. 290 s.

5. Fedotova M.A., Kozlova E.G. Formirovanie ustojchivoj delovoj reputacii organizacii s uchetoj aspektov upravleniya personalom // Moskovskij ekonomicheskij zhurnal. 2021. № 1. S. 37.

6. Sharyan E.G. Upravlenie riskami v innovacionnoj deyatelnosti // Vestnik Instituta mirovyh civilizacij. 2017. № 16. S. 45—48.